

АЗДЕЛ. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567893>

УДК 343.614

**ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА И СКЛОНЕНИЕ К
САМОУБИЙСТВУ: ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИЗАЦИИ И
РАЗГРАНИЧЕНИЯ**

Э.А. Куджаев,

магистрант 2 курса юридического факультета Северо-Западного филиала
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский государственный университет
правосудия»

г. Санкт-Петербург,

профиль «Юрист в сфере уголовного судопроизводства»,

Е.В. Топильская,

научный руководитель,

к.ю.н., доц. кафедры уголовного права Северо-Западного филиала

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский государственный университет
правосудия»,

г. Санкт-Петербург

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются проблемы законодательного закрепления уголовной ответственности за доведение до самоубийства и за склонение к самоубийству, а также некоторые спорные вопросы квалификации таких преступлений. Так, автор отмечает, что при криминализации доведения до самоубийства были допущены некоторые ошибки юридической техники. Подчеркивается, что неоднозначным является вопрос о субъективной стороне доведения до самоубийства. Далее автором высказана позиция относительно необходимости объединения указанных составов в одну уголовно-правовую норму во избежание трудностей разграничения этих смежных составов. В заключение предлагаются возможные пути решения спорных вопросов, связанных с квалификацией рассматриваемых составов.

Ключевые слова: самоубийство, доведение до самоубийства, покушение на самоубийство, склонение к совершению самоубийства, криминальный суицид

SUICIDE AND PERSUADING TO COMMIT SUICIDE: CRIMINALIZATION AND DISTINCTION PROBLEMS

E.A. Kudzhaev,

the 2-nd year undergraduate, Faculty of Law, the North Western branch of the Federal State Budget-Funded Educational Institution of Higher Education «The Russian State University of Justice»,
Saint-Petersburg

E.V. Topilskaya,

scientific director,

PhD,

Associate Professor of the Department of Criminal Law of the North Western branch of the Federal State Budget-Funded Educational Institution of Higher Education «The Russian State University of Justice»,
Saint-Petersburg

Annotation: This article examines the problems of legislative consolidation of criminal responsibility for driving to suicide and persuading to commit suicide, as well as some controversial issues of qualification of such crimes. So, the author notes that during the criminalization of incitement to suicide, some mistakes of legal technique were made. Underlined that the question of the subjective side of driving to suicide is controversial. Further, the author expressed a position regarding the need to combine these structures into one criminal law norm in order to avoid difficulties in distinguishing between these adjacent structures. In conclusion, possible ways of resolving controversial issues related to the qualifications of the compositions under consideration are proposed.

Keywords: suicide, incitement to suicide, attempted suicide, persuading to commit suicide, criminal suicide

Самоубийство, как правило, представляет собой осознанное, добровольное и целенаправленное лишение индивидом собственной жизни в силу стечения тяжелых обстоятельств или жизненной ситуации. Так, ежегодно более 800 000 человек лишают себя жизни, а значительно большее число людей совершают попытки самоубийства [1, с.147]. Конечно, самоубийство – это трагедия, которая касается не только отдельно взятой ячейки общества – семьи, но и всего государства и общества в целом. Данный факт подтверждается докладом ВОЗ о количестве совершенных самоубийств во всех странах мира, где Россия, к сожалению, заняла третье место по количеству суицидов с показателем 26,5 тысяч случаев на 100 тысяч человек [2].

При этом необходимо обратить внимание на то, что причины самоубийств в каждом из случаев различны, поэтому нас в первую очередь интересуют случаи, когда на потерпевшее лицо оказывается давление третьими лицами, которое, собственно, побуждает потерпевшего совершить самоубийство, то есть это случаи так называемого «криминального суицида».

Итак, ответственность за доведение до самоубийства или покушение на самоубийство закреплена в ст. 110 УК РФ. Согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, число осужденных по ст. 110 УК РФ за четыре полных года (2016-2019) и первую половину 2020 года составило 65 человек [3]. Но даже при таких незначительных статистических данных, эта уголовно-правовая норма содержит в себе множество актуальных, и, собственно говоря, дискуссионных вопросов, чем вызывает к себе особый интерес.

Для начала хотелось бы обратить внимание на проблемы юридической техники при криминализации рассматриваемого деяния, а именно – на то, что название статьи 110 УК РФ («Доведение до самоубийства») уже, чем ее диспозиция, поскольку в диспозиции говорится о доведении не только до самоубийства, но и до покушения на самоубийство. Это обстоятельство вызывает вопрос о дифференциации ответственности как за доведение до попытки самоубийства, так и доведения до самоубийства, результатом которого стала смерть потерпевшего. Поэтому представляется правильной позиция авторов, которые считают целесообразным внести редакционные изменения, связанные с разграничением ответственности за доведение до попытки самоубийства и за доведение до самоубийства путем выделения каждого из указанных деяний в ч. 1 и ч. 2 ст. 110 УК РФ соответственно. А также изложить наименование ст. 110 УК РФ как «Доведение до самоубийства или попытки самоубийства» [4, с.295].

Еще одним дискуссионным вопросом является вопрос о субъективной стороне доведения до самоубийства. Хотя в настоящее время существует Постановление Президиума Московского городского суда г. Москвы по делу К. от 04.04.2002 г., в котором указывается, что уголовной ответственности за доведение до самоубийства потерпевшего подлежит лицо, действовавшее исключительно с умышленной формой вины, тогда как в противном случае состав данного преступления будет отсутствовать [5]. В науке уголовного права существуют разные взгляды на форму вины, с которой совершается данное деяние. Так, некоторые авторы считают, что доведение до самоубийства возможно совершить как умышленно – причем и с прямым, и с косвенным умыслом, так и по неосторожности [6, с.61]. Другие ученые полагают, что доведение до самоубийства возможно лишь с косвенным умыслом либо по неосторожности, так как если лицо совершает указанные в законе действия с прямым умыслом, то такое деяние необходимо

квалифицировать по ч. 1 ст. 105 УК РФ, то есть как простое убийство [7, с.90-91]. Существует даже такая точка зрения, в соответствии с которой, в случае, если виновное лицо действовало с прямым умыслом и у него была специальная цель – довести потерпевшего до самоубийства, то содеянное необходимо квалифицировать как убийство, совершенное «особым способом» [8, с.3]. Пожалуй, чтобы ответить на этот вопрос, нужно отталкиваться от диспозиции ч.1 ст. 110 УК РФ, где содержится закрытый перечень способов доведения до самоубийства, которые, как правило, носят характер систематических действий, то есть деяние виновного отличается продолжительностью. А если допустить, что данное преступление возможно совершить по неосторожности, то в таком случае даже единичный факт оскорбления или применения физической силы (например, в результате ссоры) может рассматриваться как состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 110 УК РФ. Но такое допущение не соответствует духу закона. Поэтому все же следует согласиться с тем, что субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, характеризуется умышленной формой вины, причем каждый из двух видов умысла может иметь место.

И, наконец, нельзя обойти стороной тот факт, что в 2017 году законодатель ввел специальный состав преступления, закрепив его в ст. 110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства или содействие его совершению»), тем самым вызвав проблемы и законодательного регулирования, и квалификации. Несомненно, в связи с резким ростом количества детских суицидов, где виновные лица использовали информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в качестве инструмента для склонения к совершению самоубийства детей и подростков, запрет столь общественно-опасного деяния требовал законодательного закрепления. Введение такого специального состава было незамедлительной и естественной реакцией государства, в результате чего данная норма была принята на «скорую руку». То есть с одной стороны введение в уголовный закон особых квалифицирующих признаков было необходимой мерой, а с другой стороны, создав этот состав, законодатель инспирировал появление проблемы разграничения смежных составов доведения до самоубийства и склонения к совершению самоубийства. Если провести сравнительный анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 110 и 110.1 УК РФ, то можно прийти к выводу, что данные составы являются практически идентичными, и единственным критерием их разграничения является способы совершения указанных преступлений. Так, если перечень способов доведения до самоубийства является закрытым, то при склонении к совершению самоубийства перечень способов открыт законодателем, при условии, как указано в законе, отсутствия признаков доведения до самоубийства. В связи с этим в судебной практике возникают проблемы

квалификации. Так, согласно приговору Судакского городского суда Республики Крым Ганиева была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства или покушения на самоубийство несовершеннолетнего») [9]. В приговоре суда указано следующее: «Ганиева Ф.М., путем жестокого обращения с несовершеннолетней Ф., вела с ней переписку, систематически давала несовершеннолетней Ф. указания и советы о способах и методах совершения суицида, демонстрировала фотографии суицидального характера в виде порезанных кистей рук ...». В данном случае «жестокое обращение» рассматривается судом как способ склонения к совершению самоубийства, тогда как такой способ является обязательным (альтернативным) признаком объективной стороны состава доведения до самоубийства, и значит, использование такого способа должно исключать квалификацию по ст.110.1 УК РФ. Поэтому, чтобы избежать подобной проблемы в судебной практике, а также в целях экономии уголовного закона, представляется целесообразным объединить данные составы преступления в одной статье, что облегчит правоприменение, а значит, будет способствовать большей эффективности уголовно-правового воздействия.

Подводя итог вышесказанному, следует признать, что нормы об ответственности за доведение до самоубийства или склонение к самоубийству нуждаются в совершенствовании.

Список литературы

[1] Никонорова Ю.В. Некоторые вопросы квалификации доведения до самоубийства и склонения к совершению самоубийства или содействия совершению самоубийства. / Ю.В. Никонорова. // Вестник экономической безопасности. – 2020. 147-149 с.

[2] Всемирная организация здравоохранения официальный сайт [Электронный ресурс]. – URL: https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/infographic/ru/. (дата обращения: 10.11.2020).

[3] Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.cdep.ru/>. (дата обращения 11.11.2020).

[4] Амирова Д.К. Проблемы законодательного регулирования уголовной ответственности за доведение до самоубийства или до покушения на него. / Д.К. Амирова, Д.М. Гареева. // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2020. Т. 11. № 3. 292-296 с.

[5] Постановление Президиума Московского городского суда от 04.04.2002. Приговор в отношении лица, осужденного по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства), отменен, производство по делу прекращено за

отсутствием в его действиях состава преступления. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2003. № 4.

[6] Чучаев А.И. Уголовное право. Особенная часть: учебник для бакалавров. / А.И. Чучаев. // 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2019. 592 с.

[7] Буряковская Е.В. Доведение до самоубийства: квалификация по субъективным признакам. / Е.В. Буряковская. // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2019. №1 (81). 89-94 с.

[8] Бородин С.В. Преступления против жизни. / С.В. Бородин. – М.: Юристъ, 2001. 356 с.

[9] Приговор Судакского городского суда Республики Крым от 07.05.2018 по делу № 1-25/2018. [Электронный ресурс]. – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/AnhCjvSdlpdj/>. (дата обращения: 12.11.2020).

Bibliography (Transliterated)

[1] Nikonorova Yu.V. Some issues of qualification of incitement to suicide and inducement to commit suicide or assistance to commit suicide. / Yu.V. Nikonorov. // Bulletin of economic security. – 2020.147-149 p.

[2] World Health Organization official site [Electronic resource]. – URL: https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/infographic/ru/. (date of access: 10.11.2020).

[3] Judicial Department at the Supreme Court of the Russian Federation. [Electronic resource]. – URL: <http://www.cdep.ru/>. (date of treatment 11.11.2020).

[4] Amirova D.K. Problems of legislative regulation of criminal liability for incitement to suicide or attempted suicide. / D.K. Amirova, D.M. Garaeva. // Bulletin of the Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2020. V. 11.No. 3. 292-296 p.

[5] Resolution of the Presidium of the Moscow City Court dated 04.04.2002. The verdict against a person convicted under Art. 110 of the Criminal Code of the Russian Federation (incitement to suicide), canceled, the proceedings were terminated due to the absence of corpus delicti in his actions. // Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation. – 2003. No. 4.

[6] Chuchaev A.I. Criminal law. Special part: textbook for bachelors. / A.I. Chuchaev. // 3rd ed., Rev. and add. – Moscow: Prospect, 2019.592 p.

[7] Buryakovskaya E.V. Driving to suicide: qualification based on subjective criteria. / E.V. Buryakovskaya. // Bulletin of the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2019. No. 1 (81). 89-94 p.

[8] S.V. Borodin Crimes against life. / S.V. Borodin. – М.: Jurist, 2001.356 p.

[9] Verdict of the Sudak City Court of the Republic of Crimea dated 07.05.2018 in case No. 1-25 / 2018. [Electronic resource]. – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/AnhCjvSdlpdj/>. (date of access: 12.11.2020).

© Э.А. Куджаев, 2021

Поступила в редакцию 15.01.2021

Принята к публикации 25.01.2021

Для цитирования:

Куджаев Э.А. Доведение до самоубийства и склонение к самоубийству: проблемы криминализации и разграничения // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-3(3). С. 99-105. URL: <https://ip-journal.ru/>